

NISBAT YASOVCHI QO'SHIMCHALARING XUSUSIYATLARI, TURLARI VA LEKSIKOGRAFIK TALQINI

Abdurazzaqova Barchinoy

Sirdaryo viloyati Yangiyer shahri "Madinabonu" xususiy maktabi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18273624>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek tilining fe'llariga qo'shiluvchi, nisbat ma'nolarini ifodalovchi qo'shimchalarning lingvistik xususiyati yoritib berildi. Tadqiqotda nisbat yasovchi qo'shimchalarning turlari, ularning morfologik xususiyatlari va semantik vazifalari tahlil qilindi. Shuningdek, bu qo'shimchalarning izohli lug'atlardagi leksikografik tahliliga namunalari berildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra o'zbek tili morfologiyasi va leksikografiyasini o'rganish amaliy hamda nazariy bilimlar birdek ahamiyatga egaligi isbotlandi.

Kalit so'zlar: fe'l nisbatlari, nisbat yasovchi qo'shimchalar, uning leksikografik talqini.

Mana necha asrdirki, o'zbek tilshunosligi rivojlanib, sayqallanib kelmoqda. Tilshunoslik bo'yicha yangi terminlar fanga kiritilib, uning lug'at boyligini oshirmoqda. Xususan, morfologiyaning bir qismi bo'lgan fe'l so'z turkumi bo'yicha ham bugungi kunda qator ilmiy ishlar olib borilayotgani kishini quvontiradi.

Bizga ma'lumki, fe'l so'z turkumi boshqalariga nisbatan murakkabligi bilan ajralib turadi. Fe'l so'z turkumining o'ziga xos xususiyatlaridan biri nisbat yasovchi qo'shimchalarining mavjudligidir. Sababi, bunday qo'shimchalar boshqa so'z turkumlarida uchramaydi.

Harakatning bajaruvchisi bilan harakat orasidagi predmet – vositasiz to'ldiruvchi orasidagi o'zaro munosabatda bajaruvchining holatini belgilaydigan morfemaga nisbat yasovchisi deyiladi, bunday morfemalar nisbat shakllari paradigmasini tashkil etadi. (Sh.R)

Hozirgi o'zbek tilida fe'l nisbatlari:

aniq nisbat (qo'shimchasi yo'q)

o'zlik nisbat (-n,-in,-l,-il)

majhul nisbat (-n,-in,-l,-il)

birgalik nisbat (-sh,-ish)

orttirma nisbat (-t,-tir,-dir, -sat, -giz, -kaz,-ir) shakllariga ega. Ularning asosiy vazifasi harakatning bajaruvchisini shaxs va sonda moslashtiradi. **Masalan:** *Anvar qiziqarli kitob o'qidi*, gapini tahlil qiladigan bo'lsak, ish-harakatning bajaruvchisi faqat Anvar ekanligini va subyekt hamda obyektning o'rtasidagi harakatni **o'qidi** fe'li amalga oshiryapti.

Bu aniq nisbat shakliga xos bo'lib, unda zamon, shaxs-son qo'shimchalari orqali fe'lning morfologik xususiyati ham namoyon bo'lmoqda. Nisbat qo'shimchalarining yana bir xususiyatlaridan biri ish-harakatning bajaruvchisini aniqlab beradi. Uni quyidagi gaplarda ko'rishimiz mumkin.

Masalan: *Karim keldi (harakatning bajaruvchisi Karim); Bola yuvindi (o'ziga qaratilgan ish-harakatni ifodalaydi.); Karim ukasiga yozdirdi (ish-harakat boshqa shaxs tomonidan bajarilganligini ko'rishimiz mumkin.)*

Bizga ma'lumki, nisbat qo'shimchalari fe'lning ma'nosini butunlay o'zgartirmaydi, balki, unga qo'shimcha ma'no yuklaydi. Masalan : *yozdi, yozildi, yozdirdi, yozishdi*. Bu so'zlardagi qo'shimchalar subyektning sonini ko'rsatmoqda. Undan tashqari nisbat qo'shimchalari har doim zamon qo'shimchalaridan keyin qo'llanadi.

Uni quyidagi qolip orqali ko'rsatish mumkin:

Fe'l+nisbat+zamon=yoz+il+di

Nisbat qo‘shimchalarining leksikografik tahlilida uning faqat shakliga emas, balki ma‘no va vazifasi ham inobatga olinadi. Masalan: aytishdi so‘zidagi qo‘shimchani leksikografik tahlil qiladigan bo‘lsak, unga quyidagicha yondashamiz:

1. **Qo‘shimcha turi:** -ish shakl yasovchi qo‘shimcha
2. **Grammatik xususiyati:** fe‘lga xos qo‘shimcha
3. **Ma‘no jihatdan tavsifi:** shakldoshlik xususiyatiga ega
4. **Sintaktik vazifasi:** ushbu qo‘shimchani olgan so‘zlar asosan gapda ega, to‘ldiruvchi, aniqlovchi vazifasini bajaradi.
5. **Uslubiy xususiyati:** - ish qo‘shimchasini olgan so‘zlar ko‘pincha ilmiy, badiiy va rasmiy uslublarda keng qo‘llanadi.

Yuqoridagi tahlilimiz orqali fe‘lga oid so‘zlarning leksik ma‘nosi, grammatik vazifasi, stilistik xususiyatlarini yanada yorqin aks ettirishimiz va nisbat yasovchi qo‘shimchalarning morfologiyada o‘rni alohida ekanligini ko‘rsatishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, fe‘l asosiga qo‘shiluvchi nisbat qo‘shimchalari harakatning bajaruvchi va bajariluvchiga bo‘lgan munosabatini ifodalaydi. Undan tashqari fe‘lga oid izohli lug‘atlarda so‘zlarning leksikografik talqini orqali ma‘no aniqligini yorqin aks ettiriladi.

Fodalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sayfullayeva R, Mengliyev B, Boqiyeva M, Qurbonova M. – “Hozirgi o‘zbek adabiy tili”- Toshent; Fan va texnologiya, 2010-yil
2. Lutfullayeva D, Davlatova R, Saparniyozova M – “Hozirgi o‘zbek adabiy tili: Morfemia va so‘z yasalishi.” Toshkent; Iqtisod-Moliya, 2018-yil
3. Hojiyev A – “O‘zbek tili morfologiyasi va so‘z yasalishining nazariy masalalari.” Toshkent; O‘qituvchi, 2007-yil
4. Normamatova S – “Leksikografiya asoslari” Toshent; 2020-yil